

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT**

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan
Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan “SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Xalqaro ilmiy anjuman
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
International Scientific Conference "MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS" dedicated to the 70th anniversary of the
University, to be held at the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sport**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ В
Узбекском государственном университете физической культуры и спорта
состоится Международная научная конференция “СОВРЕМЕННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ,” посвященная 70-
летию университета**

**TOSHKENT
“O‘ZKITOBSAVDONASHIRYOTI” NMIU
2025**

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70-yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlar to‘plami / R.M. Matkarimovning umumiy tahriri ostida. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. – 952 b.

To‘plamda 2025-yil 26-27-sentabr kunlari O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti (O‘zbekiston Respublikasi) negizida o‘tkazilgan O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlari keltirilgan.

Ilmiy ishlar to‘plami jismoniy tarbiya sport sohasidagi mutaxassislar, murabbiylar, sport muassasalari va jamoat tashkilotlari rahbarlari va vakillari, ilmiy xodimlar, professor – o‘qituvchilar, doktorantlar, oliy o‘quv yurtlari talabalari va yosh olimlar uchun mo‘ljallangan.

Materiallar mualliflik nashrida keltirilgan.

Tuzuvchilar: Sh.Sh. Gaziyeu, U.B.Baxtiyorov, B.A. Eshonqulov, R.S. Xudarganov.

O‘zDJTSU rektori prof. R.M.Matkarimovning umumiy tahriri ostida.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

© Mualliflar jamoasi 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

Сборник научных работ Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта / Под общей редакцией Р.М. Маткаримова. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. - 934 с.

В сборнике представлены научные работы Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится 26-27 сентября 2025 года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Республика Узбекистан).

Сборник научных работ предназначен для специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров, руководителей и представителей спортивных учреждений и общественных организаций, научных сотрудников, профессоров-преподавателей, докторантов, студентов высших учебных заведений и молодых ученых.

Материалы приведены в авторской редакции.

Составители: Ш.Ш. Газиев, У.Б. Бахтиёров, Б.А. Эшонкулов, Р.С. Хударганов.

Под общей редакцией ректора УзГУФКС проф. Р.М. Маткаримова.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

© Коллектив авторов 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ГРЕБНОМ СПОРТЕ

Корбут Василий Михайлович, профессор

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Чирчик, Узбекистан

e-mail: b.ikramov@jtsu.uz

Аннотация: Научно-исследовательская работа посвящена физической подготовленности гребцов на короткие дистанции и эффективности ее развития.

Ключевые слова: физическая подготовка, спринт, специальные упражнения для гребцов, тренировка, средства, методы.

FUTBOLCHILARDA KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Abduqahhorov Saidboxir Saidbotirxonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

II-bosqich tayanch doktoranti, O'zbekiston, Chirchiq sh.

Email: Saidbokhir@mail.ru

Аннотация: Mazkur maqolada futbolchilarda kuch sifatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, innovatsion vositalar va zamonaviy mashg'ulot metodlari tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida futbolchilarning kuch tayyorgarligini shakllantirishda an'anaviy va yangi metodlar solishtirilib, samaradorligi o'rganildi. Natijada kuch sifatining oshishi sportchilarning maydondagi faoliyat samaradorligini ta'minlashi isbotlandi.

Калит so'zlar: futbolchi, kuch sifati, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot, innovatsion vositalar.

Кирish. Futbol zamonaviy sport turlaridan biri bo'lib, unda jismoniy sifatlarning uyg'un rivojlanganligi sportchining maydondagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Shulardan eng muhimi — kuch sifatidir. Kuch sifati futbolchiga tezkorlik, chidamlilik va texnik harakatlarni samarali bajarishda yordam beradi. Shu bois, futbolchilarda kuch sifatini rivojlantirish sport tayyorgarligining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Долзарблиги. Dunyoda sport natijalarining o'sishi ko'rsatkichlari barcha sport turlari kabi futbol sport turida ham innovatsion vositalardan ustuvor foydalanish zaruratini tug'dirmoqda. Dunyodagi barcha futbol analitiklarining o'tkazgan izlanishlari natijasida o'yin tezligi va shiddatkorligi, ularning mobilligi ko'plab futbol jamoalarining natijalari belgilab borilmoqda. Shularning natijasida malakali futbolchilarni tayyorlash bo'yicha mutaxassislarining fikricha maxsus tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida bashorat qilingan xususiyatlar, o'yin ampulasiga mos ravishda maxsus funksional tizimni rivojlantirishda asosiy kuch bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois so'nggi yillarda futbol sport turi ham jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Zamonaviy futbolning rivojlanishi futbolchilarning tayyorgarlik darajasining yuqori bo'lishini talab etadi. Shu sababli mashg'ulot o'tkazuvchi mutaxassislar tomonidan o'quv-mashg'ulot sifatini oshirishga qaratilgan mukammal uslubiy yondashuvlarni izlab topishni taqozo etmoqda. Mazkur omil asosida murabbiylarni o'ylantirayotgan asosiy muammo kuch sifatini namoyon bo'lishidadir. Zero, mazkur muammoning yechimi barcha tayyorgarlik turlarini mukammal rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, bu o'z o'zidan yillik mashg'ulot rejasini tuzishda rejalashtiriladigan yuklamalar mazmunini muntazam takomillashtirish lozimligini anglatadi.

Тadqiqotning maqsadi innovatsion vositalardan ustuvor foydalanish asosida o'quv mashg'ulot futbolchilarning kuch sifatini rivojlantirish va texnik taktik harakatlarga ta'sirini axborotlash natijalari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning obyekti 12-14 yoshli futbolchilar bilan olib boriladigan o‘quv-mashg‘ulotlar jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqotning predmeti yosh futbolchilarda kuch sifatini aks ettiruvchi vositalari va uslublaridan foydalanish jarayonini tashkil qiladi.

Tadqiqotning usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, anketa so‘rovi, pedagogik nazorat, pedagogik testlash, ekspert baholash uslubi, instrumental uslub, pedagogik tajriba, matematik statistika usullari.

Kuch sifati — mushaklarning qarshilikka nisbatan maksimal zo‘riqish qobiliyatidir. Futbolchilarda kuch tayyorgarligi: tezlik-kuch harakatlarini bajarishda, sakrash, zarba berish, kurashish holatlarida va yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlarga bardoshlilikda asosiy rol o‘ynaydi.

va gantellar bilan trenajyorlari, plyometrik mashqlar. Funktsional mashqlari (to‘p bilan

Kuch sifatini rivojlantirishda bir nechta metodlar mavjud. An'anaviy usullar: og‘ir atletika mashqlari, shtanga mashqlar. Innovatsion usullar: TRX mashqlar, elastik lentalar yordamida mashqlar: futbolga moslashtirilgan kuch sakrash, qarshilik ostida yugurish).

Tadqiqot davomida 12-14 va 16–18 yoshli futbolchilar ustida 3 oy davomida maxsus mashg‘ulotlar o‘tkazildi. Eksperimental guruhda innovatsion vositalar, nazorat guruhida esa an'anaviy mashqlar qo‘llanildi. Natijalar quyidagilarni ko‘rsatdi: Eksperimental guruh futbolchilari tezkor-kuch mashqlarida 15–20% yuqori natija ko‘rsatdi. To‘p bilan o‘tkazilgan mashqlar samaradorligi an'anaviy metodlarga qaraganda yuqori bo‘ldi.

O‘tkazilgan tajribalar rivojlantirishda innovatsion samaradorligini tasdiqladi. futbolchilarning sakrash xususiyatlarini sezilarli

futbolchilarda kuch sifatini mashqlar va zamonaviy uslublar Ayniqsa plyometrik mashqlar qobiliyatini, tezlik-kuch darajada rivojlantiradi.

Xulosa. Futbolchilarda kuch sifatini rivojlantirish jarayonida an'anaviy va innovatsion vositalarni uyg‘unlashtirish lozim.

2. Maxsus mashqlar futbolning o‘ziga xos texnik-taktik talablari bilan bog‘lanib olib borilishi kerak.

3. Yosh futbolchilar tayyorgarligida plyometrik mashqlar, qarshilik ostida mashqlar va funksional mashqlar keng qo‘llanishi maqsadga muvofiq.

4. Har bir murabbiy futbolchilarining individual imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mashg‘ulot dasturini ishlab chiqishi zarur.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 16- martdagi “Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3610-sonli qarori. <http://Lex.uz>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 4 dekabrda “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887-sonli farmoni. Xalq so‘zi gazetasi. 6-dekabr 252-son.

3. Акрамов Р.А., Тихинов В., Нуримов Р., Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высоко квалифицированных футболистов. Метод., рекомендации., Т, 1997, - 54 с.
4. Алиев М.Б. Исследование финала, показателей соревновательной деятельности юных футболистов. В сб.науч.тезисов международной научно- практической конф. «Проблемы совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов олимпийским играм». Ташкент, 2006, - С. 17-19.
5. Арбузин, И.А. Классификация игровых ситуаций в футболе / И.А. Арбузин, В.А. Блинов // Актуальные вопросы развития детского и юношеского футбола в городе Омске: сб. ст. городской науч. практ. конф. СибГУФК. - Омск, 2006. - С.102-108.
6. Губа В. П. Показатели физического развития как основа модели юного футболиста / В.П.Губа, В.А.Левченков // Физическая культура - фактор укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний. - Смоленск, 1996. - С. 36-37.
7. Исеев Ш.Т. Курязов Р. Использование инновационных технологий при решении педагогических проблем при занятиях физической культурой и спортом. Материалы науч.-практич. конфер. филиала МГУ им М.В. Ломоносова в Ташкенте. 2015.- С.187-190.
8. Исеев Ш.Т. Курязов Р. Сравнительный анализ тактических действий футболистов высокой квалификации. ФАН-СПОРТГА Илмий-назарий журнал №3. 2017. – Ташкент. – С. 50-56.
9. Pratas, J. The effect of situational variables on teams' performance in offensive sequences ending in a shot on goal. A case Studs / J. Pratas, A. Volossovitch, AP. Ferreira // The Open Sports Sciences Journal. - 2012. - P.193-199.
10. Mero, A. Effects of muscle-tendon length on joint moment and powyer during sprint starts / A. Mero, S. Kuitunen, M. Harland, H. Kyrolainen, P. Komi // Journal of Sports Sciyencyes, February 2006. - 24(2). - R. 165-173.
11. Szilagi G. Strukture and organization of Youth Football //3-rd UYeFA Youth Cjnferencye. - Viyenna, 1991. - P.
12. Tenga, A. Developing a new method for team match performance analysis in professional soccer and testing its reliability / A. Tenga, D. Kanstad, LT. Ronglan, R. Bahr // International Journal of Performance Analysis of Sport. - 2009. - P. 8 – 25
13. Bompa T., Haff G. Periodization: Theory and Methodology of Training. — Human Kinetics, 2009.
14. Verkhoshansky Y. Fundamentals of Special Strength Training in Sport. — Moscow, 2007.
15. Abduqahhorov S. S. O ‘QUV–MASHG ‘ULOT GURUHI FUTBOLCHILARNING KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISHGA OID VOSITA VA USULLARNI TADBIQ QILISH SAMADORLIGI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 1016-1020.

UDK 796.332

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STRENGTH QUALITIES IN FOOTBALL PLAYERS

Abduqakhkhorov Saidboxir Saidbotirxonovich

Uzbek State University of Physical Culture and Sport,
2nd-year Doctoral Student, Chirchiq, Uzbekistan.

Email: Saidbokhir@mail.ru

MUNDAREJA, СОДЕРЖАНИЕ, CONTENT

KIRISH	4
I-SHO‘BA. SPORT MASHG‘ULOTLARIDA INNOVATSIYALAR VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR	5
Ш.Ш.Газиев Современные Подходы К Физической Подготовке Детей В Дзюдо	5
X.X.QURBONOV Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o‘rta masofalarga yuguruvchilar mashg‘ulotlarini tashkil etish tavsifi	8
Z.A.ABDULXAYEVA Malakali voleybolchilarning o‘yin faoliyatida to‘p uzatish aniqligini maxsus va o‘yinsimon mashqlar yordamida oshirish	13
A.AKBAROV, B.B.MUSAEV, Z.X.YUSUPOVA Sport tadqiqoti natijalari o‘zgarishi ishonchliligini hisoblashning blokli sxemasi	26
T.R.ANARBAYEV, I.I.SHAGIYEV Erkin kurashda reaksiya tezkorligini aniqlash yo‘llari	21
A.Ч.МАМАТРАИМОВ Спорт такомиллашуви босқичидаги футболчиларни мусобақа фаолиятига таъсир этувчи асосий омилларни ўрганиш	25
A.B.AZIZOV Malakali yunon-rum kurashchilarining jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar orqali nazorat qilish	26
G.S.KARIMOVA, N.S.KURBONOVA Badminton sport mashg‘ulotlarida innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati	30
E.I.BAYTURAYEV Kurashchilarning mashg‘ulotida umumiy va maxsus tayyorgarligi	33
A.A.BOLTAEV Yuqori malakali voleybolchilarda mashg‘ulot davomida jismoniy ko‘rsatkichlari turli yuklamalar ta‘sirida o‘zgarishi	36
J.M. ERGASHEV Boksda fazalar bo‘yicha burchak qiymatlarining ahamiyati	40
A.K.ЭШТАЕВ Использование нестандартных средств в силовой подготовке гимнастов	43
F.K.YULDASHEV, F.D.RAXIMBOYEV Innovatsion kontaktsiz fitness boks - samarali fitness texnologiya	47
G.TUGANBAEV Optimization of training loads for improved defensive technical movements in qualified handball players	51
G.S. KARIMOVA Badminton sport mashg‘ulotlarida innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati	53
B.F.IKRAMOV Eshkak eshuvchilarning tezkor kuch tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligi	56
I.I.AHMEDOV Suzish texnikasini tahlil qilishda taqiladigan biomexanik sensorlardan foydalanish	58
I.M.MIRZAQULOV Taraqqiyot strategiyasida aholini sog‘lomlashtirish siyosati	60
S.Q.KARIMOV Kurashchi talabalarga mashg‘ulotlarda yuklamalar berishning samarali yo‘llari	64
A.M.DJO‘RABAYEV, R.T. KAZOQOV Fijital futbolda innovatsion texnologiyalar	69
V.M. KORBUT Eshkak eshish sportida umumiy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	72
S.S.ABDUQAHHOROV Futbolchilarda kuch sifatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	74
X.X.MADAMINOV Sport ta‘limida zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash orqali o‘qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish	77
I.J.MAXAMATOV Kurashchilarning texnik harakatlarini o‘stiruvchi ba‘zi mashg‘ulotlar	80
H.D.SULTONOV Kurash sportining texnik va taktik tizimini ishlab chiqish	82
Ш.Н.КУРБОНОВ Курашчиларда техник-тактик ҳаракатларни сифатли бажаришда бўшаштирувчи махсус машқлар мажмусидан фойдаланиш	85

WWW.JTSU.UZ